

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 796 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохиров Жалолiddин Очилович, Самадов Хомид Самандарович	
Investitsion marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyozovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari.....	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizm tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuriddinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini.....	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellari asosida marketing strategiyalarini shakllantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashevna	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	

Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	
Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amirddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyeвна	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Analysis of the Influence of Macroeconomic Indicators on State Budget Tax Revenue	158
Meyliev O. R., Gofurova K.	
Mahalliy budjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....	166
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Influence of Digital Technologies on Economic Growth of the Republic of Uzbekistan.....	170
Igamberdiyeva Kunduz Ergashevna	
Transmilliy kompaniyalarning tashqi bozorlar uchun marketing strategiyalari va marketing tadqiqotlarini o'tkazish amaliyoti	174
Jo'rayeva Zilola Turobovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	178
Kamilova Iroda Xusniddinovna	
Korxonalarda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish	183
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Tijorat banklari faoliyatida onlayn tizimlarining tutgan o'rni va ularning rivojlanishi.....	188
Raxmataliyev Muzaffar Eshdavatovich	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholashning nazariy asoslari	194
Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna	
O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish samaradorligini oshirish.....	200
Mirzayev Bexruz Abdulla o'g'li	
Andijon viloyatida kambag'allik darajasini qisqarishiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar	214
Musaeva Ziyoda Allayarovna	
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi eksportida marketing muammolari	218
Musyeva Shoirazimovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Respublikamizda parranda bosh sonining hozirgi holati va uning istiqbollari.....	223
Akramova Nargiza Axrorovna	
Menejmentda ishbiarmonlik kommunikatsiyalaridan foydalanishda optimal strategiyalarini qo'llash shart-sharoitlari.....	227
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari	231
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	235
Nurmuxammedov Matlab Yunusovich	

Davlat aktivlarini samarali boshqarish hamda nazorat qilishni takomillashtirish.....	240
Mirzayev O., Nazarov G'ayrat Olim o'g'li	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	246
O. U. Shomurodov, Z. U. Uroqov, A. T. Ablahatov, A. A. Suyarov, J. S. Urazov	
Methodological Aspects for Branding in Private Schools.....	251
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Совершенство процедуры оценки эффективности и результативности расходов государственного сектора.....	256
Олимов Элёр Фазлиддин угли, Искандаров Суннатилло Бахриддин угли	
Logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda blokcheyn texnologiyalardan foydalanish	261
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Markaziy Osiyoda energetika bozorini rivojlantirishning kelgusi istiqboli va imkoniyatlari.....	267
Saidov Mash'al Samadovich, Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda sug'urta bozorining innovatsion usullaridan foydalanishning konseptual asoslari	275
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Oliy ta'limda boshqaruv strategiyalari va ularni amalga oshirish mexanizmi.....	279
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari	283
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
O'zbekiston Respublikasidagi mavjud suv resurslarining iqtisodiy holati tahlili	288
Shanazarova Gulyora Baxtiyarovna	
Tijorat banklari kredit risklarini kamaytirish yo'llari.....	294
Tulkinova Maftuna Anvarbek qizi	
The use of Intellectual Systems in the Improvement of the Educational Process Management System in Higher Educational Institutions.....	303
Umarova Dilfuza Rakhmatilla qizi	
Oliy ta'lim tizimida yangi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish.....	307
Xakimov Dilshodjon Rahmonaliyevich	
Global iqtisodiy sharoitida moliyaviy hisobotlar auditida muhimlikni baholashni xalqaro stanadartlar asosida takomillashtirish.....	311
Xasanova Nasiba Tolliboy qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni tashkil etish istiqbollari.....	314
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gibril bulut xizmat modelini qo'llash mexanizmini ishlab chiqish	319
Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	325
Акбарова Лайло Упашевна	
Gidrotexnik inshootlar betonlarini samaradorligini tahlil qilish va oshirish natijalari.....	330
Asqarov B. A., Karimov M. U., Xolmirzayev S.T., Obidjonov J. T.	
Maxsus iqtisodiy zonalar hududiga jalb etilgan investitsiyalar to'g'risida	334
Davlayev G'olib Ashurovich	
Yangi xizmat turi xizmatlar sohasini innovatsion boshqarishning metodologiyasi	337
Djurayeva Dilnoza Davron qizi	
Mintaqalar innovatsion salohiyatini baholashning uslubiy yondashuvlari.....	343
J. A. Ismatullayev, D. X. O'rinov	
Milliy qayta sug'urtalovchilarning xalqaro sug'urta bozoriga kirib borishi va kutilayotgan xavf-xatarlar	348
Jorabayev Jasur Abduraxmanovich	

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tovarlar auditi natijalarini auditorlik hisobotida aks ettirish tartibi	354
Ibragimov M. M., Ergashev O. F.	
Turistik destinatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirishning xorijiy tajribalari	358
Karimov Anvar Aktam o'g'li	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	362
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Iqtisodiy xavfsizlikning institutsional tizimini tadqiq etishga uslubiy yondashuvlar.....	367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Allaberganov Zakir Gayibovich	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	373
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari eksport faoliyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	380
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muammolari va dolzarb vazifalari	386
Musyeva Shoira Azimovna	
Устойчивый и инклюзивный рост: взаимосвязь экономического прогресса с социальным равенством и экологическим управлением	390
Нодирбек Холбаев	
Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholash.....	396
Nuriddinov Zufar Akbarovich	
Финансирование каракулеводства: преодоление финансовых вызовов в пустынных регионах Узбекистана	402
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	408
Oybek Elmuratov	
Intellectual mulkning iqtisodiy mazmuni va tarixiy rivojlanish bosqichlari	411
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
Implementation and use of Digital Technologies in Logistics Abstract.....	416
Kushakova Mamura, Koshakova Mukhlisa Surat qizi	
Innovatsion iqtisodiyot tushunchasining mazmun mohiyati	421
Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li	
Raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida.....	426
Mamajonova Durdonahon Mamaruzi qizi	
O'zbekistonda tashqi savdoni notarif usullar orqali tartibga solishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri.....	431
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Инновационные методы переработки горных отходов для экологической устойчивости в Узбекистане	437
Аскарлов Бахтиер Аскарлович, Собирова Мукаддас Хамидуллаева	
Опыт зарубежных стран по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции и перспективы внедрения в Узбекистан.....	442
Холиков Сулаймон Уткир угли	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning uslubiy jihatlari.....	447
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishni statistik tahlili.....	452
Sayfullayev Siddik Nosirovich	
Sug'urta tashkilotining innovatsion risklarini baholash.....	457
Sattorov Shoxrux Maxmudjon o'g'li	

Kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari	462
Turdiyeva Uzayda Omirbayevna	
Адаптивный искусственный интеллект в управлении человеческими ресурсами.....	469
Хайдарова Малика Шокирджановна	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to'g'risida.....	478
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
Investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi risklarni sifat jihatdan baholash usullarining o'ziga xos xususiyatlari	482
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni kreditlash tartib va ularni takomillashtirish yo'llari	491
Yunusova Ozoda Anvarjon qizi	
Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda soliq salohiyatini oshirishning nazariy jihatlarini	498
E. N. Raximov	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	504
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish vositalarini ishlab chiqish.....	509
Djuraeva Guzal Shavkatovna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	513
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari.....	517
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
The impact of corporate governance on firm performance and financial stability	524
Muhammadyor Yunusov	
Mintaqalarda kamg'allik darajasini pasaytirish va xorij tajribasidan foydalanish yo'llari.....	537
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish yo'llari	541
Mutalova Dilorom Maxamadjanovna, Kenjaboyeva Nigina	
Iqtisodiy savodxonlik hamda tadbirkorlik qobiliyati o'rtasidagi to'g'ri nisbatdagi bog'liqlik munosabatining fundamental asoslari.....	544
Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi	
Korxonalarining bankrotlik riskini baholashning xalqaro modellari.....	550
Umarova Hulkar Umidulloevna	
O'zbekistonda korxonalar boshqaruvida kadrlar salohiyatidan foydalanish amaliyotini rivojlantirishning xorij tajribasi	555
Do'stova Aziza Qahramonovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimining xususiyatlari.....	559
Iroda Majidova	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim xususiyatlari	565
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing tadqiqotlarini asosiy yo'nalishlari	569
Tuychiyeva Vasila Faxriddin qizi	
"Зелёная экономика" как фактор повышения экономического роста страны.....	573
Тураева Адиба Икрамовна	
Oilada sarf-xarajatlar samarasiga erishishning muhimligi.....	580
Xasanov Rustam Rabimovich	
Aholi farovonlik darajasidagi farqlarni tartiblash yo'nalishlari.....	583
Xasanov Rustam Rabimovich, Turdiyev Zoxidjon Rustamovich	

Совершенствование оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане на основе зарубежного опыта.....	588
Хомитов К. З., Халилова Л. Ш.	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishning ahamiyati.....	594
Choriyeva Nigina Kaxramonovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'llari	598
Alimbayeva Sevara Alimbayevna	
Yengil sanoatni rivojlanishida Germaniya tajribasi.....	601
F. Jumaniyazova, G'ulomov Ibroxim Rustam o'g'li	
The efficiency of usage of Islamic finance instruments in security market.....	607
Khasanov Umarbek Begmat ugli	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari.....	613
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishining hozirgi holati va muammolari	621
Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li	
Mehnat bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish	627
Maxammadiyev M. M.	
Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish sharoitida mahsulot tannarxini optimallashtirish asoslari.....	632
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
Elektron pullarni rivojlantirish yo'llari	636
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Загрязнение окружающей среды в Узбекистане: проблемы, причины и пути решения	644
Ишонкулова Феруза Асатовна, Шукуров Тимур Умидович	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarini transformatsiyalash modeli orqali takomillashtirish	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan	656
Hakimov Feruz Khurshid ugli	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar tahlili.....	659
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
Qurilish xizmatlari ma'lumotlar tizimini takomillashtirish imkoniyatlari.....	665
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich, Nurfayziyev Elyor Zayniddinovich	
Ipotekali kreditlashni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi va uni O'zbekistonda tatbiq etish yo'llari	670
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich	
Suv resurslaridan foydalanishda xorij tajribalari	675
Berdiyev Anvar Abdivaliyevich	
Auditda yetarli va mos dalillarni to'plash tartibi	681
Meliyev Isroil Ismoilovich	
"Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi.....	686
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	692
Xolmuradov Raxmatilla Ne'matillaevich	
O'zbekiston mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligi xususiyatlari va onlayn platformalar.....	699
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich	
Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape.....	704
Otaboev Akhmed Makhsudbek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov	

Xalqaro migratsiyaning O'zbekiston mehnat bozori va inson kapitaliga ta'siri.....	709
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Анализ и оценка естественного освещения помещений образовательных учреждений.....	714
Пирмухамедова Шахноза	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан...	719
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	725
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etishning afzalliklari va muammolari	730
Axmedova Dilbar Buronovna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishning mohiyati.....	734
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlanti-rishning nazariy asoslari	737
Muxtorova Madina Azamat qizi	
Ipoteka kreditlari sohasidagi islohotlar va kelajakdagi istiqbollar	741
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari	746
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Budjet ijrosini samarali ta'minlashda davlat xaridlarining ahamiyati.....	752
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Fayzullayeva Zilola Ravshanovna	
Aholi sog'ligi – milliy boylikning tarkibi va jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.....	763
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: hisob siyosati.....	769
Rizayev Nurbek Kodirovich, Mamatova Charos Shavkiddinovna	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion muhitning o'рни	778
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ ijtimoiy mas'uliyat ("Rossiya temir yo'llari" OAJ misolida).....	784
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Saidqulov Avazbek Botirqul o'g'li	
Raqamli transformatsiyaning O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta'siri	790
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Markabayeva Jansaya Aybek qizi	

INVESTITSION MARKETINGNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA MINTAQA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINI OSHIRISH

Ahmedov Alim Babaniyazovich

Termiz davlat universiteti Raqamli iqtisodiyot, biznes boshqaruvi va ekonometrika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada investitsion jozibadorlikni milliy iqtisodiyotning investitsiya jarayonini makro, mezo va mikro darajada osonlashtiradigan yoki to'sqinlik qiluvchi obyektiv va subyektiv shart-sharoitlar yig'indisi sifatida aniqlash mumkinligi ishonchli argumentlar asosida atroflicha tahlil qilingan. Shu bilan birga, investitsion jarayonni yanada rivojlantirish yo'lida faqatgina hukumatning roli emas, balki xususi korxonalarining ahamiyati ham muhimligi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: milliy iqtisodiyot, investitsiya muhiti, umumiy iqtisodiy rivojlanish, raqobatbardosh mahsulot, daromad, modernizatsiya.

Abstract: In this article, the investment attractiveness can be defined as a set of objective and subjective conditions that facilitate or hinder the investment process of the national economy at the macro, meso, and micro level. At the same time, not only the role of the government, but also the importance of private enterprises will be considered in the further development of the investment process.

Key words: national economy, investment environment, general economic development, competitive product, income, modernization.

Аннотация: В данной статье инвестиционную привлекательность можно определить как совокупность объективных и субъективных условий, облегчающих или затрудняющих инвестиционный процесс национальной экономики на макро-, мезо- и микроуровне. При этом в дальнейшем развитии инвестиционного процесса будет учитываться не только роль государства, но и значение частных предприятий.

Ключевые слова: национальная экономика, инвестиционная среда, общеэкономическое развитие, конкурентоспособный продукт, доход, модернизация.

KIRISH

Milliy iqtisodiyotni har tomonlama rivojlantirish faol investitsiya siyosatini yurgizishni talab qiladi va bu o'z navbatida, respublikada chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishni ta'minlaydi. Milliy iqtisodiyot sohasiga tashqi va ichki investitsiyalar oqimini faollashtirish iqtisodiy yuksalishning yangi bosqichini boshlab beradigan asosiy omil hisoblanadi. Iqtisodiyotni faol rivojlantirish keng miqiyosdagi investitsiyalarni talab qiladi. Bu o'z o'rnida bugungi kunda mamlakatimizda barqaror va samarali iqtisodiyotni shakllantirish borasida amalga oshirib kelinayotgan islohotlar ahamiyatini namoyon etmoqda.

Mamlakatimizda 2020-yilda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishning eng ustuvor yo'nalishlari belgilab berilgan edi. Ushbu ustuvor yo'nalishlardan kelib chiquvchi vazifalarni amalga oshirishda salmoqli natija va sezilarli o'zgarishlar qo'lga kiritildi. Iqtisodiyotning yuqori barqaror sur'atlar bilan o'sishi va makroiqtisodiy mutanosibligi ta'minlanib, ishlab chiqarishni tarkibiy o'zgartirish va modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash ishlari davom ettirildi. Shu o'rinda investitsiya jarayonlarining ya'ni xorijiy investorlarni jalb qilish muhim ahamiyat kasb etishini aytib o'tish joiz.

Zamonaviy yondashuvlarga ko'ra, mintaqa marketingini turli xil bozor subyektlari bilan bunday munosabatlarni o'rnatish, yaratish va qo'llab-quvvatlash usuli sifatida aniqlash mumkin, bu mintaqaga resurslar hamda maqsadli bozorlar bo'yicha foydali mavqelarni ta'minlaydi, shuningdek, munosabatlar ishtirokchilarining ushbu bozorga erishishga imkon beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barskiy Y.M. o'zining asarlarida ta'kidlab o'tganidek, ijobiy investitsiya muhitini shakllantirishning asosiy jihati mamlakat imijidir, chunki uning darajasi investorning kutganlariga qanchalik kam javob bersa, investitsiya muhiti shunchalik past baholanadi va investitsiya muhitini barqarorlashtirishga xizmat qiladi. Bunda albatta, har bir investor mamlakatga jalb qilinadigan investitsiyalarga qo'yilgan imtiyozlarga e'tibor qaratadi chunki, davlat qanchalik ko'p imtiyoz beradigan bo'lsa, shuncha ko'p investorlar qiziqish bildirishadi.

Mahalliy iqtisodchi olimlarimizdan Xodjamuratova G.Y. ushbu fikrni ilgari surgan: investitsiya marketingining vazifasi daromad (foyda)ni eng yuqori darajaga olib chiqish emas, balki kompaniya (firma)larning rivojlanish jarayonida ularning yetarli darajada moliyaviy barqaror bo'lgani holda, iqtisodiy taraqqiyotning yuksak sur'atlarini ta'minlashi vazifasi ustuvor hisoblanadi

Yana bir olimimiz Akramov T.A. marketing kuzatishlari investitsiya qo'yiladigan mamlakatning tabiiy, iqlim sharoiti, milliy xususiyatlari, aholining xarid quvvati, sotiladigan bozori, xom ashyo bozori kabilar o'rganiladi, deb o'tgan. Shu bilan birga, shu mamlakat hududlari o'rganilib, ularni investitsiyaga bo'lgan talabi haqidagi axborotlar to'plab borilishi xususida argumentni ilgari surgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada iqtisodiy tahlilning analiz va sintez, induksiya va deduksiya, taqqoslama kabi an'anaviy usullardan foydalanildi. Iqtisodchi olimlarning turizmga tadbirkorlikni rivojlantirishga doir ilmiy-amaliy qarashlari tahlil qilindi va natijalari asosida xulosalar shakllantirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy yondashuvlarga ko'ra, mintaqa marketingini turli xil bozor subyektlari bilan bunday munosabatlarni o'rnatish, yaratish va qo'llab-quvvatlash usuli sifatida aniqlash mumkin, bu mintaqaga resurslar hamda maqsadli bozorlar bo'yicha foydali mavqelarni ta'minlaydi, shuningdek, munosabatlar ishtirokchilarining ushbu bozorga erishishga imkon beradi. Bu esa, o'z navbatida, "4P" kompleksi vositalaridan foydalangan holda mintaqaviy marketing investitsiya loyihasining (alohida mintaqaning) uni investitsiya mahsuloti sifatida tavsiflovchi quyidagi xususiyatlarini ajratib ko'rsatishga imkon beradi:

- 1) ushbu o'ziga xos "tovar" ("product")ni investorning ehtiyojlarini to'liq qondirish qobiliyati sifatida mintaqaning investitsion jozibadorligi (xaridor bilan o'xshashlik);
- 2) "joylashuv" ("Place") deganda hududiy dastur va loyihalarni amalga oshirish uchun investitsiyalarni jalb etish tushunilishi kerak;
- 3) oluvchiga loyihani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan investitsiya resurslari miqdori "narx" ("price") bo'limida belgilanishi kerak;
- 4) "rag'batlantirish" ("promotion") yoki "aloqa" ostida – investitsiya jarayonida potensial investorlarga investitsiya loyihasi to'g'risidagi ma'lumotlarni "yetkazib berish"ning optimal sxemasini tanlash potensial ya'ni, iste'molchilarga (investorlarga) mahsulotning (investitsiya loyihasining) afzalliklari to'g'risidagi ma'lumotlarni yetkazish va uni "sotib olish" istagini rag'batlantirish bo'yicha turli xil faoliyat turlari majmui tushunilishi kerak.

Mintaqaviy marketingning belgilangan vositalaridan ma'lum bir mintaqaning yangi raqobatdosh ustunliklarini yaratish, maqsadli auditoriyaga ta'sir qilish va shu bilan iqtisodiy agentlarni jalb qilish uchun samarali foydalanish mumkin. Bundan tashqari, mintaqaning marketing sohasidagi investitsiya faoliyatini faollashtirish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- hududning shakllanishi va rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda uning imijini shakllantirish va yuksaltirish dasturlarini ishlab chiqish hamda kelgusida brendingni mintaqaning ijobiy imijini shakllantirishning alohida vositasi sifatida amalga oshirish;
- boshqaruv organlariga ham, ayrim korxonalariga ham joriy iste'molni, ishlab chiqarish hajmlarini, tabiiy resurslardan foydalanishni oshirmasdan, hududlar qiymatini sezilarli darajada oshirish, investitsiya resurslarini jalb qilish imkonini beradi;
- tashqi investorlarni ko'paytirishga qaratilgan tabiiy, moddiy-texnika, moliyaviy, mehnat, tashkiliy, ijtimoiy va boshqa resurslarning jozibadorligini oshirish aloqa faoliyati;
- hududiy, shuningdek, bunday resurslarni amalga oshirish va tiklashda hududning rivojlanishi, faoliyat yuritishi va imiji ularning muvaffaqiyatli faoliyatiga bog'liq; ommaviy axborot vositalari va reklama bo'yicha imkoniyatlarini e'tiborga olish lozim. Bunday faoliyat hududiy marketing markazi orqali hududiy hokimiyat vakillaridan, yetakchi korxonalar egalaridan iborat notijorat sheriklik deb ataladigan tadbir agentliklari vakillari shaklda amalga oshirilishi mumkin. Xususan:
- sarmoyadorlarni internet-portal orqali axborot bilan ta'minlash, tahliliy ma'lumotlarni ishlab chiqish va

tarqatish, xalqaro forumlar hamda ko'rgazmalarda ishtirok etish, mintaqada sarmoya bilan bog'liq tadbirlarni muntazam tashkil etish ham muhim;

- mintaq va uning subyektlarining xalqaro milliy, mintaqaviy va mintaqalararo dasturlarni amalga oshirishda, shuningdek, mintaqada davlat hamda boshqa buyurtmalarni joylashtirishda samarali ishtirokini tashkil etish va ta'minlash;
- sanoatning "drayver" sohasini rivojlantirish va hududlarning sanoat salohiyatini to'liq ishga solish;
- yirik korxonalar tomonidan import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish va hududiy korxonalar bilan kooperatsiya aloqalarini kengaytirish,
- sanoat kooperatsiyasini yo'lga qo'ygan korxonalarni faol rag'batlantirish tizimini joriy qilish.

"Yangi O'zbekiston – raqobatbardosh mahsulotlar yurti" g'oyasi asosida milliy brendlarni xorijiy bozorlarga olib chiqadigan eksportchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash;

Surxondaryo viloyatining investitsion jozibadorligi hududning geografik joylashuvi (chegara, transport) bilan bir qatorda tabiiy xususiyatlar va mehnat salohiyatining afzalliklari bilan bog'liq bo'lib, ulardan hududda investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha muloqot o'tkazish mintaqaning iqtisodiy salohiyati va aholi farovonligini oshirish uchun transchegaraviy infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun faol foydalanish kerak.

Bu borada Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasining ma'lumotlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2023-yilda 17956,0 mlrd. so'm asosiy kapitalga investitsiya o'zlashtirilgan bo'lib, bu o'tgan 2022-yilga nisbatan 55,2 foizga oshgan. Bunda 2015-yilda viloyatga bor-yo'g'i 191,7 mlrd. so'm to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etilgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 11114,8 mlrd. so'mga yetdi. Bunda eng yuqori ko'rsatkich Boysun tumanida 3179,3 mlrd. so'm va Sherobod tumani 3260,9 mlrd. so'm jalb qilgani bilan ijobiy natijalarga erishmoqda. Umuman olganda, xorijiy investitsiya va kreditlari jalb qilishda viloyat o'rtachasi(53,0 %)dan yuqori bo'lgan qiymatlarga Oltinsoy (58,4 %), Angor(60,3 %), Bandixon(59,9 %), Boysun(91,8 %), Muzrabot(56,4 %), Jarqo'rg'on(64,7 %) va Sherobod(90,2 %) tumanlari to'g'ri kelgan bilan AQSh to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, ularning miqdori kishi boshiga 194,0 dollarni tashkil etdi(1-rasm).

1-rasm: Surxondaryo viloyatiga jalb qilingan xorijiy investitsiyalar dinamikasi

Rasmda keltirilgan 2015-yil va 2023-yillarda Surxondaryo viloyatiga jalb qilingan xorijiy investitsiyalar dinamikasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2015-yilda tumanlar aro o'rtacha xorijiy investitsiya hajmi 9,1 %ni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yildga kelib bu ko'rsatkich 43,9 foizga oshib 53,0 %ni tashkil etdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, investorlarning qarorlari samaradorligini baholash uchun qiyin bo'lgan bir qator subyektiv omillar ta'sir qilishi aniqlandi, shu bilan birga, ular qisman investorning bilimlari bilan belgilanadigan individual imtiyozlar tizimini ifodalaydi, shu jumladan, mintaqaning tasviri. Tadqiqot mintaqaviy marketing doirasida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan marketing vositalarini o'rganadi. Bizningcha, hududiy marketing asosida:

- mintaqaning raqobatbardosh ustunliklari baholanadi va qo'llab-quvvatlanadi, boshqa raqobatdosh hududlarga nisbatan uning investitsiyalar uchun jozibadorlik darajasi aniqlanadi;
- ma'muriy-hududiy obyektning raqobatbardoshligi parametrlari uning bozor o'zgarishlari va bozor jarayonlari moslashish asosida uzluksiz rivojlanish qobiliyati sifatida tahlil qilinadi.

Umuman olganda, mintaqaning investitsion jozibadorligini tahlil qilishda "4R" kompleksi vositalaridan foydalangan holda real investitsiya jozibadorligini aniqlash kerak, bu esa investitsiya mahsuloti sifatida investitsiya loyahasining (alohida hudud) tavsiflovchi xususiyatlarini ajratib ko'rsatish imkonini beradi. Ushbu yo'nalishdagi istiqbollar maqsadli auditoriyaga ta'sir ko'rsatadigan va shu tariqa iqtisodiy subyektlarning faolligini oshirish

Ushbu taklif etilayotgan manfaatlarni tartibga solish tuzilmasi shunday qurilganki, unda qo'llaniladigan ko'rsatkichlar u yoki bu tarzda investitsiya jarayoni subyektlari manfaatlariga ta'sir qiladi va ularning o'zaro ta'siri hamda joylashuv muvozanat darajasini aks ettiradi. Investitsion jarayonning asosiy subyektlaridan biri sifatida davlat manfaatlarini ta'minlash barcha darajadagi budjetlarga tushumlarni va tekshirilayotgan korxonada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish hajmidan (D1) mablag'larni ko'paytirishdan iborat. Shuning uchun milliy iqtisodiyotda ishlab chiqarish hajmlarini (Q) oshirish davlat manfaatdor bo'lib, buning oqibati ham davlat daromadining oshishi hisoblanadi.

Davlatning yana bir ustuvor yo'nalishi korxonalar tomonidan barcha darajadagi budjetlarga va maxsus fondlarga ajratmalarni o'rganilayotgan korxonalar moddiy resurslar hamda xizmatlar iste'molini oshirish bilan ko'paytirish. Ish bilan bandlikni oshirish (kadrlar sonini ko'paytirish (XS) ham davlat manfaatlariga mos keladi. Shuni ta'kidlash kerakki, korxonalar qiymatining oshishi davlat uchun muhim bo'lsa-da, bu mamlakatning xalqaro bozordagi obro'sini oshirishi bilan birga, iqtisodiy amaliyot budjet va turli darajadagi mablag'larga ajratmalar olishning ustuvorligini ko'rsatmoqda.

Investorlarning sxemaga bo'lgan qiziqishlari, asosan, investitsiya qilingan kapital (IK) miqdoriga qarab iqtisodiy qo'shilgan qiymatning (IQQ) o'sishi ko'rsatkichlari, shuningdek, qayta investitsiya va to'lov manbai sifatida korxonaning sof foydasi (SF) bilan ifodalanadi. Korxonalar egalari, aksiyadorlar qiymatning oshishi bilan bir qatorda, yetarli miqdorda investitsiyalarni jalb qilish, foydaning ortishi, korxonaning rivojlanish istiqboliga ta'sir etuvchi ichki jarayonlar mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish hajmining o'sishida, tannarxning kamayishida ishlab chiqarish, uning sifatini oshirish va natijada sotishdan tushgan daromadning oshishi namoyon bo'ladi.

Faqat investorlarning manfaatlarini yoki faqat davlat manfaatlarini aks ettiruvchi omillarni ajratib bo'lmaydi, chunki tanlangan barcha omillar ma'lum ma'noda ularning jamoaviy manfaatlarini amalga oshirish imkoniyatini aks ettiradi. Shuning uchun investitsiya jarayonining ayrim subyektlari manfaatlarini qondirish darajasini miqdoriy o'lchash uchun har bir subyekt uchun manfaatlarini qondirish nuqtayi nazaridan eng muhim bo'lgan omillarni tanlash tavsiya etiladi.

Muayyan korxonalar faoliyati bilan bog'liq investitsiya jarayonining har bir alohida subyektining manfaatlarini qondirish darajasi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lgan holda, nomutanosiblik sabablari to'g'risida xulosa chiqarish va investitsiya manfaatlarini muvozanatini yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish mumkin. Surxondaryo viloyatining 2010–2023-yillarda investitsion jarayon subyektlari manfaatlarini qondirish tahlilini o'tkazish uchun dastlab interval usulidan foydalangan holda 3 guruhga (yomon, o'rta va yaxshi) ajratib ushbu holatlar bo'yicha manfaatlar balansi o'rganiladi (1.3.1-jadval).

1.3.1-jadval: Surxondaryo viloyatining 2010–2023-yillarda investitsion jarayon subyektlari manfaatlarini qondirish tahlili⁴

Ko'rsatkich	Juda yomon	Yomon	O'rta	Yaxshi	O'sish sur'ati		
					Yomon	O'rta	Yaxshi
Investitsion kapital-IK, mlrd. so'm	2817,9	7143,1	11468,2	15793,0	2,54	1,61	1,38
Iqtisodiy qo'shilgan qiymat-IQQ, mlrd. so'm	220,5	434,2	648,0	861,7	1,97	1,49	1,33
Investitsiya qilingan korxonalar tomonidan mahsulot sotish hajmidan maqsadli jamg'armalarga va barcha darajadagi budjetlarga tushumlar shaklida davlat daromadi-D1, mlrd. so'm	1286,4	5575,2	10512,5	11857,7	4,33	1,89	1,13
Korxonalar mahsulot (tovarlar, ishlar, xizmatlar) sotishdan olingan daromadi-SOD, mlrd. so'm	8269,9	27527,1	52801,5	120888,2	3,33	1,92	2,29
Korxonalar yalpi foydasi-KYF, mlrd. so'm	918,9	5667,3	15027,1	53422,1	6,17	2,65	3,56
Korxonalar sof foydasi-KSF, mlrd. so'm	135,6	1532,3	7259,5	22210,7	11,3	4,74	3,06
Ishlab chiqarish hajmi-Q, million tonna	271,2	5034,7	18667,3	49421,4	18,57	3,7	2,65
Mahsulotlarni sotish hajmidan maqsadli jamg'armalarga va barcha darajadagi budjetlarga tushumlar ko'rinishidagi davlat daromadi-D2, mlrd. so'm	2576,4	11601,7	110837,1	882525	4,5	9,55	7,96
Korxonalar tomonidan iste'mol qilingan moddiy resurslar va xizmatlar hajmi-N, mlrd. so'm	6644,4	26734,4	176151,8	1134675	4,02	6,59	6,44
Xodimlar soni-XS, ming kishi	430	462	517	628	1,07	1,12	1,21

4 manba: Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Jadval natijalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, hozirgi kunda Surxondaryo viloyatining 2010-2023-yillarda investitsion jarayon subyektlari manfaatlarini qondirish tahliliga ko'ra, yomon korxonalar guruhi qolgan guruhlariga nisbatan yuqori o'sish darajasiga ega bo'lganligi ko'rinib tursa-da, ammo guruhga kiruvchi korxonalar soniga nisbatan olganda investitsiya jarayoni subyektlari manfaatlarining yuqori muvozanatini 77,4 % bilan yaxshi guruhga kiruvchi korxonalar va o'rtacha manfaatlar balansini mos ravishda 54,8 %ni ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hududlar investitsiya jozibadorligini baholashning taklif etilayotgan usuli universaldir, chunki u loyiha samaradorligining asosiy an'anaviy ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi va shuning uchun ham mulkchilik va sanoatning har qanday shaklidagi hududlar va korxonalar uchun mos keladi. Bundan tashqari, investitsiya jarayoni subyektlari manfaatlarining mutanosiblik darajasini hisobga olgan holda, loyihalarning jozibadorligini yangicha tahlil qilish mumkin bo'ladi, bu bilan bog'liq holda quyidagi afzalliklar yuzaga keladi:

- *birinchidan*, hududlar investitsiya jozibadorligini baholashning mavjud usullaridan farqli o'laroq, bu usul investitsion loyihalarni nafaqat iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari asosida, balki institutlar manfaatlarini muvozanati darajasidan kelib chiqib tanlash imkonini beradi. Bu davlat, korxonalar mulkdorlari va boshqalar manfaatlarini katta kelishuvga erishgan taqdirda, iqtisodiy samaradorlik nisbatan yetarli emasligi sababli loyihani jozibador deb tasniflash kerak, chunki u qisqa muddatli iqtisodiy samaradorlikka ega bo'lgan loyihalarga qaraganda davlatning iqtisodiy xavfsizligini qo'llab-quvvatlash va oshirish nuqtayi nazaridan ko'proq istiqbolli hisoblanadi;
- *ikkinchidan*, taklif etilayotgan usul doirasida korxonalarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan loyihalar yanada jozibador bo'lib, ularning investitsiya faoliyati asosiy manfaatdor tomonlarning talablariga ko'proq mos keladi, ya'ni korxonaning ichki qiymati, uning barqaror uzoq muddatli va muvozanatli rivojlanishini ta'minlaydigan (korxonalar egalarining manfaatlari), eng katta makroiqtisodiy samarani olish, soliq tushumlarini qisqa muddatda "ishlab chiqarish" mumkin emasligini hisobga olgan holda, investitsiya faoliyatini oshirishga qaratilgan korxonalar uzoq muddatli rivojlanishi (davlat manfaatlari) bilan solishtirganda, qisqa muddatda foyda olish, maqbul darajadagi tavakkalchilik (investor manfaatlari) bilan solishtirganda ustuvor bo'lishi;
- *uchinchidan*, hududlar investitsiya jozibadorligini baholashning taklif etilayotgan usuli davlat boshqaruvi organlari tomonidan sanoatni rivojlantirish siyosatini shakllantirish, ularning samaradorligini oshirish maqsadida qo'llanilishi mumkin, chunki bu nafaqat samaradorlikni ta'minlash talablariga, balki investitsiya loyihalarini tanlashga imkon beradi;
- *to'rtinchidan*, hududning investitsion jozibadorligini tahlil qilishda korxonadagi investitsiya jarayoni subyektlari manfaatlarining muvozanat darajasini baholash korxonaning barqaror rivojlanishining potensial istiqbollari hisobga olishga imkon beradi va milliy mahsulot ishlab chiqaruvchilarning investitsion jozibadorligini oshirish va jahon bozorida mavqeiini mustahkamlash uchun ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan loyihalarni tanlash uchun asos bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. "Ostroh Academy". 2017. No. 4(32). P. 88–91. Барский Ю.М., Александренко З.И.В. Инвестиционная привлекательность региона (на примере Волынской обла Karkich I.O. Investment attractiveness of regions of Ukraine. Scientific notes of the National University сти). URL: <https://eprints.ua.edu.ua/6476/1/58.pdf> (дата обращения: 10.08.2020).
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston–2030 strategiyasi to'g'risida"gi PF–158-son farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>.
4. Бабаев М. Маркетинг инвестиционных проектов в строительстве [Электронный ресурс] / М. Бабаев // Журнал "Право и жизнь". – Режим доступа: <http://www.law-n-life.ru/arch/142/142-11.doc>.
5. Бочарова И.Ю. Социально-этичный маркетинг в повышении корпоративной социальной ответственности [Электронный ресурс] / И.Ю. Бочарова // Электронный научный журнал "Управление экономическими системами". – Режим доступа: <http://uecs.ru/marketing/item/1603-2012-10-20-05-04-15>.
6. Коваленко Н.В. Забезпечення балансу інтересів суб'єктів інвестиційного процесу як фактор підвищення інвестиційної привабливості підприємства / Н.В. Коваленко, М.М. Мархайчук // Економічний вісник Донбасу. 2013 – № 2. – С. 162-167.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

